

“O cuidado da vida é, pois, a primeira responsabilidade que o médico experimenta no encontro com o doente. Ela não é redutível à capacidade de curar, sendo o seu horizonte antropológico e moral mais amplo [...] a continuidade de assistência faz parte do dever constante de compreensão das necessidades do doente (de assistência, alívio da dor, emocionais, afetivas, espirituais) [...] os Cuidados Paliativos são a expressão mais autêntica da ação humana e cristã de cuidar, o símbolo tangível do compassivo “estar” junto a quem sofre. ()*

Este trecho, nos dizendo que o cuidado da vida não é redutível à capacidade de curar o doente, sendo seu horizonte antropológico e moral mais amplo, bem nos situa no tema da comemoração do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos em 2025 ‘alcançar a promessa: acesso universal aos Cuidados Paliativos e nos remete ao tema do ano passado que nos perguntava ‘Cuidados Paliativos – onde estamos?’ e nos leva a perguntarmos: será que nos encontramos no rumo para alcançar a promessa?’

Inúmeros são os desafios, como políticos, financeiros e sociais que dificultam a disseminação da área, principalmente entre os socialmente vulneráveis e eis o desafio a ser vencido para se alcançar a promessa de fornecer acesso universal aos Cuidados Paliativos.

E a primeira frente de ação é justamente o processo educativo, que dê a conhecer e a entender a área, sua necessidade, não só como recurso médico, mas como dignidade humana aos que enfrentam doenças graves e incuráveis ou se encontram próximo da morte.

O primeiro grande obstáculo a ser enfrentado é romper a barreira de expressiva parte da medicina que ainda é resistente a conhecer e, principalmente, entender os Cuidados Paliativos em sua filosofia e princípios. Por isso, é preciso, definitivamente, entender não são somente para o final da vida, mas precocemente em todos aqueles com sofrimento, que evoluam com decréscimo da qualidade de vida, buscando o alívio da dor e do sofrimento seja em pacientes oncológicos ou não oncológicos, adultos ou crianças, o que nos obriga a

trabalhar continuamente pela disponibilidade e facilidade de acesso aos medicamentos analgésicos. Não menos importante, é preciso buscar a ampliação da assistência paliativa no domicílio, especialmente na pediatria.

Reconhecer esse paciente por além de seu aspecto médico, e possuindo também sua porção social, cultural, econômica, psíquica e espiritual, requer um conjunto de ações integradas baseadas em beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, o que exige dos profissionais que se dedicam aos Cuidados Paliativos um empenho amplo.

Para que o sistema nos entenda, precisamos também observar onde estão os entraves, os não conhecimentos, as informações errôneas, os preconceitos e, agir, não por meio de um embate, pois quem defende o seu ponto de vista como o único correto está fadado ao fracasso na progressão de melhorias; também não significa se acomodar com o que se tem, mas agir em prol do bem comum, pela coletividade, pela individualidade dos que sofrem com doenças graves e incuráveis baseado no princípio bioético de justiça que defende a distribuição equitativa de recursos e cuidados de saúde, garantindo igualdade de tratamento para todos os indivíduos, independente de suas características individuais ou sociais; algo difícil sim, mas um desafio que o paliativista assume ao se decidir pela área.

O papa Francisco nos dizia que os Cuidados Paliativos são a expressão da propensão humana para cuidar uns dos outros, sobretudo dos que sofrem, o que nos remete a filosofia de Levinas que nos fala da alteridade, que se relaciona pela unicidade do ser e com a necessidade de reconhecer e atuar junto ao Outro, assumindo nossa responsabilidade para com ele e para isso nos fala do Rosto, que é a expressão da individualidade desse que nos inquieta, que nos leva a absorver um conhecimento exterior, aquele que ainda não havíamos pensado ou que não possuíamos, e que nos coloca diante da vulnerabilidade humana (sou pobre, órfão, viúvo, estrangeiro, doente...), a qual escancara nossa responsabilidade, sem escapatória, e nos remete a este Outro e nos impulsiona a agir com respeito e justiça; um convite a dizer, em Cuidados Paliativos, 'eis-me

aqui', por além das possibilidades curativas, pela sua autonomia e dignidade, ainda que na finitude ou próximo da morte.

Disse São Francisco “comece fazendo o necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível” e isso pode ser um alento para, apesar das dificuldades (que serão contínuas), nos mantermos no caminho para cumprir a promessa de acesso universal aos Cuidados Paliativos.

(*) Carta Samaritanus Bonus. Sobre o cuidado das pessoas nas fases críticas e terminais da vida. Aprovada pelo Papa Francisco em 25 de junho de 2020

João Batista Alves de Oliveira – Médico Paliativista – outubro de 2025 -
@palliumpaliativo